

**КОНФЛІКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ІДЕОЛОГЕМИ «БРАТСТВА»
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТА СТАТТІ В. ПУТІНА)**

Яроцька Г. С. (Одеса, Україна)

<https://orcid.org/0000-003-4456-3852>

ABSTRACT. The purpose of this work is to study the language-systemic means of embodiment of the idea of kinship in Russian culture and the reconstruction of its conceptual base. The ideological potential of kinship in current Russian discourse of international relations, where the module of kinship (brotherhood) of Russian people is used as a frequent metaphorical model, forms semantic continuity of the axiocategory of kinship in Russian culture. The ideologemic potential of kinship is actively used in the Russian political and media discourse and serves as a justification for Russian propaganda of an armed invasion of Ukraine in order to restore «brotherly» relations with the Ukrainian people. This is one of the powerful tools that Russia has always used and is still using to implement its hegemonic plans and geopolitical expansion, which resulted in the occupation of Crimea and part of Donbas, and then a full-scale invasion of Ukraine. The exploitation of the linguo-ideology of kinship in the text of V. Putin's article is aimed at claiming the rights of present-day Russia, and more precisely, of the author of the article and his entourage personally, over the past and present of Ukraine.

KEYWORDS: brotherhood, linguo-ideology of kinship, lexical units of the nominative field of kinship, Russian language, Russian political and media discourse, Russian propaganda.

Уявлення про важливість кровної спорідненості властиве всім культурам, воно укорінено в універсальному протиставленні «свого» і «чужого». Безумовно, інтерпретація значущості спорідненості в повсякденній колективній свідомості безпосередньо пов'язана з принципами соціально-економічного устрою суспільства в конкретний історичний період і може бути представлена цінностями соціальних груп й колективів, які взаємодіють у рамках наявних політичних та економічних інститутів, що

функціонують у державі. Однак показники значущості, цінності спорідненості для лінгвокультурного співтовариства можна осмислити не тільки шляхом звернення до аналізу соціально-економічних інститутів, а й через розгляд мовних фактів.

Лінгвістичний аналіз ідеології спорідненості у східнослов'янській культурі здійснений нами з оперттям на аналіз системи мовних засобів у історичній ретроспективі, засвідчив високу щільність номінативного поля відповідного концептуального простору, широку репрезентативність у пареміологічному фонді мови, словотвірний та метафоричний потенціал, а також частотність уживання номінантів концептуального простору спорідненості в різних типах дискурсу в історії східнослов'янської культури (Yarot'ska, 2020). Слід підкреслити, що терміни «лінгвокультура» і «лінгвоідеологія» є для нас лише зручним метамовним конструктом, що дає змогу описати низку феноменів у царині мовної еволюції та мовних контактів, а не свідченням прихильності ідеї про пряму залежність мислення та мови, зв'язку мови з психологією народу, що нею розмовляє.

Метою пропонованої статті є ілюстрація мовних засобів втілення лінгвоідеології спорідненості, пропагандистського потенціалу метафори братерства російського та українського народів та його актуалізації в тексті статті В. Путіна «*Про історичну єдність росіян та українців*», що була розміщена на сайті кремля 12 липня 2021 року російською та українською мовами (Putin, 2021).

На думку російських науковців, для російської культури родинні почуття мають особливе значення, що завжди наголошується дослідниками російського національного характеру «[...] оскільки родинні стосунки мають не тільки величезну цінність, а й надзвичайну емоційну насиченість (ставитися як до рідного, як рідний)» (переклад наш. – Г.Я.) (Zalizniak, 2012, p. 155).

Аксіологічний потенціал спорідненості дав змогу сформуванню ідеологему «*русский мир*», що стала ключовим поняттям сучасної російської пропаганди. Там, де живуть рускіє, там рускій мір, на думку ідеологів «русково міра»: «...а Россия как мир не знает границ – она везде, где поселятся русские» (Voronev, Smirnov, 1992). Так, наприклад, актуальність ідеології спорідненості в радянському політичному дискурсі

підтверджує факт використання метафори родинного зв'язку всіх республік, що входили до Радянського Союзу. Цей мовний метафоричний засіб формував несуперечливе уявлення про суспільство без акцентування національних відмінностей. «Сім'я братніх народів» «дружила» із зарубіжними країнами соціалістичного табору, а народи СРСР були пов'язані винятково братніми відносинами. Іноді до братніх народів належали тільки громадяни слов'янських держав. Вочевидь, ці позначення були чітко регламентовані як політичні терміни і сфера їхньої референції була суворо визначеною, тобто перелік країн і народів, щодо яких могли бути вжиті ті чи ті прикметники (*братський, дружній*), був під контролем «партії та уряду».

Метафори спорідненості давали змогу примирити уявлення про російську мову як рідну для всіх народів СРСР (для цього було введено поняття другої рідної мови). Ідеологічна метафорична модель братерства всіх республік (*братні республіки, братні народи, міста-побратими* тощо (пор.: *брат, -а, м. 1. перен. Старший брат. Патет. або ірон. Про російський народ стосовно інших народів СРСР.... **Почему именно русский? Потому что это язык старшего брата и самого верного друга всех народов СССР – русского народа*** (Мокієнко, 1998)) продовжує сьогодні експлуатуватися в дискурсі російських мас-медіа в умовах агресивної війни Росії проти України.

Епітет *братский* використовувався також і стосовно жителів країн соціалістичного табору і корелював у певному сенсі з позначенням *слов'янський* (пор. *братский славянский народ, братский польский народ, братский болгарский народ и дружеский народ Венгрии*). Співчуття та емоційна солідарність, присутня в семантиці дружби, об'єднує її з братерством. Водночас дружба, незважаючи на весь емоційний і соціальний позитив, позбавлена міцності й надійності, стабільності братерських стосунків, і саме тому в політичних текстах радянського періоду постає цінністю меншого рангу, порівнюючи з братерством. Таким чином, підтверджується актуальність ідеології спорідненості, що спирається на глибинне смислове значення родинних зв'язків, і, певно, спорідненість може бути віднесено до архетипної моделі світорозуміння та мовної свідомості.

Після розпаду Радянського Союзу метафорична модель спорідненості як спосіб репрезентації відносин між Росією та Україною (Росія як старший брат) зазнала активної деконструкції з опорою, зокрема, на історичний факт існування Київської Русі задовго до появи Москви.

Цінності спорідненості стали основою з найбільшими адаптивними властивостями, яка дала змогу створити модифіковану аксіосистему не тільки радянської, а й сучасної російської (пострадянської) ідеології та пропаганди.

Як вже було зазначено, за радянських часів активно використовувалася номінація щодо російського народу як старшого брата, що згодом в українському медіадискурсі набула яскраво вираженої негативної оцінності та сьогодні вживається здебільшого в іронічних контекстах (*братні танки*), які радше підкреслюють агресивність Росії щодо України (порівн. ще в довоєнних текстах українського дискурсу: про росіян – *наші стратегічні брати* – імпліцитно містить семантику загрози). Спроба усунути метафору спорідненості з українського зовнішньополітичного дискурсу та замінити її на модель ворожнечі не означає повної відмови від неї, оскільки поганий брат не перестає бути братом, що підтверджують численні іронічні контексти використання метафоричної моделі спорідненості-братерства.

Ідеологеми «один народ», «братні народи», «братська дружба», створені на догоду святкуванню 300-річчя воз'єднання України і Росії, були не тільки ключовими в тезах членів тодішнього ЦК, а й залишаються дотепер актуальними в сучасному російському пропагандистському дискурсі. Так, В. Путін у своїй статті, присвяченій історичній спорідненості російського та українського народів, стверджує, що «...современная Украина – целиком и полностью **детинце** советской эпохи [...] миллионы уроженцев Украины, которые живут сейчас в России. Для нас они – свои, **родные**».

Путін вважає, що «...и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси [...] Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями,

*властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство». «Родные» українці виявилися втягнутими, на його думку, в хибну ідеологію американських пропагандистів, що призвело до створення антиросійського проєкту майбутньої України, відмовившись від своєї спорідненості. «*Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ*» (Putin, 2021).*

Вочевидь, спорідненість українського і російського народів є, на думку автора, легітимізацією військової агресії Росії проти українського народу, який обрав прозахідний шлях розвитку, що інтерпретується автором статті як зрада з боку уряду «*братньої України*».

Таким чином, ідеологемний і конфліктогенний потенціал спорідненості в сучасному російському політичному та медіа дискурсах, де як одна з частотних метафоричних моделей використовується модель спорідненості (братерства) східнослов'янських народів, створює семантичну спадкоємність аксіокатегорій, завдяки яким сформувалася ідеологемна база (*братские страны, братская помощь, братские народы, славянское братство, православное братство*) (Yarot`ska, Shymulia, 2017). Орієнтація на братерство народів у зовнішньополітичному курсі повністю відповідає лінгвоідеології спорідненості, актуальній для сучасної російської політичної культури. Це є одним з потужних інструментів, який росія завжди застосовувала і застосовує донині задля реалізації своїх гегемоністських планів і здійснення своєї геополітичної експансії, наслідком якої стала спочатку окупація Криму і частини Донбасу, потім вже повномасштабного вторгнення в Україну. Саме путін у одному із

інтерв'ю визнав найбільшою трагедією ХХ століття розпад Радянського Союзу, хоча для усього світу найбільшою трагедією стала Друга світова війна, де було втрачено від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів – українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України. Можна зробити висновок, що для нього втрата влади, розпад імперії важливіші, ніж життя людей. Ховаючись за цінностями спорідненості за братерства, він вбиває саме тих людей, які, на його переконання, є братами. Метафори родинних стосунків (братерства), сусідства, безумовно, мають під собою певне підґрунтя (зокрема це стосується сусідства), але в жодному разі не можуть виправдати порушення кордонів, вбивства, бо це є злочин.

Отже, ідеологемний потенціал спорідненості активно використовується в більшості текстів російського політичного і медіа дискурсу, зокрема, в тексті статті В. Путіна, та слугує обґрунтуванням і виправданням для російської пропаганди збройного вторгнення в Україну з метою відновлення «братніх» стосунків з українським народом. Експлуатація лінгвоідеології спорідненості в тексті статті В. Путіна спрямована на те, щоб заявити права нинішньої Росії, а точніше, особисто автора статті та його оточення, на минуле й сьогодення України. Безумовно, такий когнітивно-мовний ланцюжок формувався в повсякденній свідомості не тільки з опорою на наявні цінності, а й під впливом офіційного російського політичного дискурсу відповідно до ідеології правлячої верхівки.

REFERENCES

Boronoev, A., & Smyrnov, P. (1992). *Rossyia i russkye: kharakter naroda i sud'by strany* [Russia and Russians: Character of the People and Fates of the Country]. SPb. : Lenydat.

Yarots'ka, H., & Shimulya, R. (2017). Lingvoaksiologiya rodstva: Rossiya i Ukraina v rossiiskikh mass-media [Linguo-axiology of kinship: Russia and Ukraine in the Russian mass media]. *Aktualnye problem fylolohyy u pedahohycheskoi lnhvystyky*, no. 27. Vladikavkaz, pp. 65–73.

Yarots'ka, H. (2020). Lingvoaksiologiya rodstva v istorii vostochnoslavvyanskoï kul'tury [Linguo-axiology of kinship in the history of East Slavic culture]. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Serii Filolohiia. Naukovyi zhurnal*, Vol. 25. Vyp. 2(22). Odesa : ONU, pp. 104–114.

Zaliznyak, A., Levontina I., & Shmelev, A. (2012). Konstanty i peremennye russkoi yazykovoï kartiny mira [Constants and variables of the Russian linguistic picture of the world. *Yazyk. Semiotika. Kul'tura* [Language. Semiotics. Culture]. M. : Yazyki slavyanskikh kul'tur.

Mokienko, V., & Nikitina, T. (1998). *Tolkovyï slovar' yazyka Sovdepii* [Explanatory Dictionary of the Language of the Soviet Empire]. SPb. : Folio-Press.

Putin, V. (2021). *Pro istorichnu ednist' rosiïyan i ukraïntsi* [On the historical unity of Russians and Ukrainians]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/66181> (in Ukrainian and Russian).